

QADRIYAT

To'rayeva Muxlisa

Termiz davlat universiteti

Ijtimoiy ish fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20268384>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadriyat tushunchasining mazmun-mohiyati, uning inson va jamiyat hayotidagi o'rnini yoritilgan. Maqolada ma'naviy, axloqiy va umuminsoniy qadriyatlar haqida fikr yuritilib, insoniy fazilatlar – mehr-oqibat, hurmat, bag'rikenglik, halollik kabi tushunchalarning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, milliy qadriyatlar, xususan, vatanni sevish, ota-onani qadrlash, kattalarni ulug'lash va kichiklarga izzat ko'rsatish kabi urf-odatlar misolida qadriyatlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Qadriyat, ma'naviyat, hurmat, axloq, urf-odat, tarbiya, adolat, mehr-oqibat, bag'rikenglik, umuminsoniy qadriyat, halollik, an'ana.

В данной статье рассматривается сущность и значение ценностей, а также их роль в жизни человека и общества. Освещаются духовные, нравственные и общечеловеческие ценности, подчеркивается значение таких человеческих качеств, как доброта, уважение, толерантность и честность. Также в статье раскрывается значение национальных ценностей, таких как любовь к Родине, уважение к родителям, почитание старших и забота о младших. Показана роль ценностей в развитии общества.

This article discusses the essence and significance of values and their role in human life and society. It highlights moral, ethical, and universal values, emphasizing important human qualities such as kindness, respect, tolerance, and honesty. The article also explains the importance of national values, including love for the homeland, respect for parents, honoring elders, and showing kindness to the younger generation. It demonstrates the role of values in the development of society.

Qadriyat-bu inson va jamiyat uchun muhim aziz va e'zozli bo'lgantushunchalar an'analar hamda ma'naviy boylikdir.Qadriyat tuyg'usi har bir inson uchun muhimdir.Qadriyat bir necha turlarga bo'linadi. Milliy qadriyat, ma'naviy qadriyat, axloqiy qadriyat,umuminsoniy qadriyatlaridir. Vatanni sevish bizning ulug' qadriyatimizdir.O'zbek xalqining yana bir sevimli qadriyatlaridan biri mehmondo'stlikdir.Xalqimizning milliy urf-odatlarini,milliy bayramlarimiz bizning milliy qadriyatlarimizning yorqin namayondasidir. Ma'naviy qadriyatlar insonning ichki dunyosini boyitadi,uni yaxshilikka,halollikka va adolatga undaydi.Qadriyat inson tarbiyasida ham muhim ahamiyat kasb etadi.Har bir inson o'z qadriyatlarini hurmat qilsa jamiyatda albatta o'z o'rnini topadi.bugungi kunda glaballashuv jarayonida milliy qadriyarlarni asrab-avaylash juda muhimdir.Qadriyat har bir insonning yo'riqnomasi jamiyat va millat taraqqiyoti uchun muhim poydevotdir.Qadriyat nafaqat shaxsiy hayotimizni,milliy qadriyatlarimizni,tarixiymerosimizni ham shakillantiradi

Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyovich Karimovning ham qadriyat haqida buyuk so'zlari bor.

“Qadriyat-xalqning asrlarlar davomida shakillangan hayotiy tajribasi,urf-odatlarini va an'analarning ifodasidir”.

Milliy qadriyatlarimizni asrash va rivojlantirish-har birimizning muqaddas burchimizdir

Vatanga muhabbat,ota-onaga hurmat,kelajakka ehtirom-bu bizning eng muhim qadriyatlarimizdandir’

Xulosa

Qadriyatlar jamiyatning ma’naviy asosini tashkil etib,insonning dunyoqarashi,xulq-atvori va hayotiy yo’lini belgilab beradi.Milliy vaumuminsoniy qadriyatlar uyg’unligi jamiyat taraqqiyoti,tinchlik va barqarorlikning muhim omilidir.Ayniqsa yoshlarga qadriyatlarga hurmat ruhini shakillantirish,ularni asrab avaylashlashni yetqazish har bir insonning muhim burchidir

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Islom Abdug’aniyevich Karimov “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” asari .2008-yil Toshkent. O’zbekiston.
2. Shavkat Mirziyoyev 2021-yil “Yangi O’zbekistonning strategiyasi”
3. O’zbekiston milliy ensklapedyasi 2000-2005-yillar Toshkent O’zbekiston.